

ЮПҚА ПЛАСТИНАНИНГ ТЕРМО-ЭЛЕКТРО-МАГНИТ-ЭЛАСТИКЛИГИНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ

¹Ф.М.Нуралиев, ²М.К.Мирзаахмедов, ³О.К.Абдуллаев, ⁴Б.Н.Тоҳиров

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10723606>

Аннотация. Ушбу мақолада Гамильтон-Остроградский вариацияли тамойилидан фойдаланиб математик модел қуриш кўриб чиқилади. Киргофа-Лява гипотезаси асосида уч ўлчовли модель икки ўлчамли моделга ўтказилди. Потенциал ва кинетик энергияни вариацияли кўриниши ҳамда ташиқи кучлар иши вариацияси аниқланди. Геометрик чизиқли шаклда Коши ва Дюамеля-Неймана муносабатлари, Гук қонуни ҳамда Лоренц кучи ва Максвелл электромагнит тензор кўринишидан фойдаланиб, пластинанинг деформацион кучланиши ҳолатига термо-электро-магнит-эластиклик таъсирлари кўрилди. Натижада кўчишига ва ҳароратга нисбатан бошланғич ва чегаравий шартларга эга хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалар системаси кўринишидаги математик модель олинди.

Калим сўзлар: математик модель, Гамильтон-Остроградский тамойили, Киргоф-Ляв гипотезаси, Коши, Дюамеля-Неймана муносабатлари, Гук қонуни, Максвелл электромагнит тензори, термо-электро-магнит-эластиклик, магнитоэластик юпқа пластина, потенциал энергия, деформация.

Аннотация. Данная статья посвящена построению математической модели на основе вариационного принципа Гамильтона-Остроградского. Трёхмерная модель была преобразована в двумерную с использованием гипотезы Киргофа-Лявы. Определены вариации потенциального и кинетического изменения, а также изменения работы внешних сил. Используя соотношения Коши и Дуамели-Неймана, закон Гука, силу Лоренца и электромагнитный тензор Максвелла в геометрической линейной форме, наблюдалось влияние термоэлектромагнитоупругости на напряжённое деформационное состояние пластины. В результате была получена математическая модель в виде системы дифференциальных уравнений с начальными и граничными условиями по смещению и температуре.

Ключевые слова: математическая модель, принцип Гамильтона-Остроградского, гипотеза Киргофа-Лява, Коши, соотношение Дуамели-Неймана, закон Гука, электромагнитный тензор Максвелла, термоэлектромагнитная упругость, магнитоупругая тонкая пластина, потенциальная энергия, деформация.

Abstract. This article is devoted to the construction of a mathematical model based on the Hamilton-Ostrogradsky variational principle. The three-dimensional model was converted to a two-dimensional model using the Kirgofa-Lave hypothesis. The variation of potential and kinetic variation and work variation of external forces were determined. Using Cauchy and Duamelia-Neyman relationships, Hooke's law and Lorentz force and Maxwell's electromagnetic tensor in a geometric linear form, effects of thermo-electro-magnetic-elasticity on the deformation stress state of the elastic plate were observed. As a result, a mathematical model was obtained in the form of a system of differential differential equations with initial and boundary conditions for displacement and temperature.

Keywords: mathematical model, Hamilton-Ostrogradsky principle, Kirgoff-Liav hypothesis, Cauchy, Duamelia-Neyman relation, Hooke's law, Maxwell's electromagnetic tensor, thermo-electro-magnetic-elasticity, magnetoelastic thin plate, potential energy, deformation.

Термоэластиклик назарияси hozirgi kunga kelib rivojlanayotgan nazariyalardan biri hisoblanadi. Термоэластиклик sohasidagi tadqiqotlardan oldin harorat kuchlanish nazariyasi doirasida keng kulamli tadqiqotlar olib borilgan. Bu nom bilan biz jismining kizishi natijasida yuzaga keladigan deformatsiyalar va kuchlanishlar nazariyasini tushunamiz. Ushbu yunaliish buyicha Ж. Дюамель, Фойгтом, Джеффрисом, В. Новацкий, М. Биот, В. Д. Купрадзе, Т. Г. Гегелия, М. О. Башелишвили, Т. В. Бурчуладзе каби kuplab olimlar tadqiqotlar olib borganlar [1].

Математик моделлаштириш

Ushbu maqolada Гамильтон-Остроградский вариацияли tamoyili asosida murakkaб shaklga эга yuqa plastinaning termo-электро-магнит-эластиклик deformatsiyalari sharaatining chizikli matematik modeli kelтириб chikarilgan [2,3].

Пластинанинг harakat tenglamasini ishlab chikishda kuchiшning uzgariш konunlari sifatida Кирхгофа-Лява гипотезасидан foydalanamiz [3,4].

$$u_1 = u - z \frac{\partial w}{\partial x}, \quad u_2 = v - z \frac{\partial w}{\partial y}, \quad u_3 = w; \quad (1)$$

bu erda: u, v, w – kuchiшlar. Кирхгоф-Ляв гипотезасига kura, yuqa plastina qalinligi buylab deformatsiya bulmaydi, natijada masalaning uch ulchovli modeli ikki ulchovli matematik modelga aylanadi.

Гамильтон-Остроградский вариацион tamoyilining umumiy kurinishi [2].

$$\int_t (\delta K - \delta \Pi + \delta A) dt = 0; \quad (2)$$

bu erda: δ – variatsiya, K – kinetik energiya, Π – potensial energiya, A – tashqi xajm va sirt kuchlari bajarган ish.

Кинетик энергиянинг uzgariшини hisoblashda kuyidagi munosabatlardan foydalanamiz:

$$\int_t \delta K dt = \iiint_V \left(\rho \frac{\partial u_1}{\partial t} \delta \frac{\partial u_1}{\partial t} + \rho \frac{\partial u_2}{\partial t} \delta \frac{\partial u_2}{\partial t} + \rho \frac{\partial u_3}{\partial t} \delta \frac{\partial u_3}{\partial t} \right) dV dt; \quad (3)$$

где: ρ – qaralayotgan obekt materialining zichligi; u_1, u_2, u_3 – kuchiш, V – xajmi, t – vaqt.

Bu erda u_1, u_2, u_3 larining urniga (1) formuladagi kiymatlarini kelтириб kuyamiz.

Variatsiya ostidagi kinetik energiyani bulaklarга bulib integrallaymiz.

Bu erda plastina qalinligi buyicha birлаштирилади.

$$\begin{aligned} \delta K = & \int_x \int_y \left\{ \rho h \frac{\partial u}{\partial t} \delta u + \rho h \frac{\partial v}{\partial t} \delta v + \rho h \frac{\partial w}{\partial t} \delta w \right\} dy dx \Big|_t + \int_y \rho \frac{h^3}{12} \frac{\partial^2 w}{\partial t \partial x} \delta w \Big|_x dy \Big|_t + \int_x \rho \frac{h^3}{12} \frac{\partial^2 w}{\partial t \partial y} \delta w \Big|_y dx \Big|_t - \\ & - \int_x \int_y \int_t \left\{ \rho h \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \delta u + \rho h \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \delta v + \rho h \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} \delta w + \rho \frac{h^3}{12} \frac{\partial^4 w}{\partial t^2 \partial x^2} \delta w + \rho \frac{h^3}{12} \frac{\partial^4 w}{\partial t^2 \partial y^2} \delta w \right\} dy dx dt. \end{aligned} \quad (4)$$

bunda kuyidagi: $\rho \frac{h^3}{12} \frac{\partial^4 W}{\partial x^2 \partial t^2}, \rho \frac{h^3}{12} \frac{\partial^4 W}{\partial y^2 \partial t^2}$ hadlarning tasir kiymat juda kichikligi sabab tenglamadan tushirib qoldiriladi. Natijada variatsion kinetik energiyaning umumiy kurinishi hosil buldi:

$$(5) \quad \delta K = \int \int \left\{ \rho h \frac{\partial u}{\partial t} \delta u - \rho h \frac{\partial v}{\partial t} \delta v + \rho h \frac{\partial w}{\partial t} \delta w \right\} dy dx - \int \int \int \left\{ \rho h \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \delta u - \rho h \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \delta v + \rho h \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} \delta w \right\} dy dx dt.$$

Потенциал энергия вариацияни аниқлашнинг умумий кўриниши [5]:

$$\delta \Pi = \int \left[\sigma_{xx} \delta e_{xx} + \sigma_{yy} \delta e_{yy} + \sigma_{xy} \delta e_{xy} \right] dv; \quad (6)$$

Бу ерда e – деформация, σ – кучланиш

Коши муносабатларига кўра Кирхгофа-Лява (1) гипотезасидан фойдаланиб деформация аниқланади ва Коши муносабатларига кўра вариациялаймиз [5].

$$(7) \quad \left\{ \begin{array}{l} e_{xx} = \frac{\partial u_1}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} - z \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \\ e_{yy} = \frac{\partial u_2}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} - z \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \\ e_{xy} = \frac{\partial u_1}{\partial y} + \frac{\partial u_2}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} - 2z \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}, \end{array} \right. \quad (7) \quad \left\{ \begin{array}{l} \delta e_{xx} = \delta \frac{\partial u}{\partial x} - z \delta \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}; \\ \delta e_{yy} = \delta \frac{\partial v}{\partial y} - z \delta \frac{\partial^2 w}{\partial y^2}; \\ \delta e_{xy} = \delta \frac{\partial u}{\partial y} + \delta \frac{\partial v}{\partial x} - z \delta \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}. \end{array} \right. \quad (8)$$

Вариация потенциали (6) - формуладаги e_{xx}, e_{yy}, e_{xy} ни (8) – формуладан келтириб кўйилади. Бу ерда пластина қалинлиги бўйича бирлаштирилади.

$$(10) \quad \left. \begin{array}{l} e_{xx} = \frac{1}{E} (\sigma_{xx} - \mu \sigma_{yy}) + \alpha_T (T - T_0), \\ e_{yy} = \frac{1}{E} (\sigma_{yy} - \mu \sigma_{xx}) + \alpha_T (T - T_0), \\ e_{xy} = \frac{1 + \mu}{E} \sigma_{xy}, \end{array} \right\} (9) \quad \left. \begin{array}{l} \sigma_{xx} = \frac{E}{1 - \mu^2} (e_{xx} - \mu e_{yy}) - \frac{1}{1 - \mu} \alpha_T (T - T_0), \\ \sigma_{yy} = \frac{E}{1 - \mu^2} (e_{yy} - \mu e_{xx}) - \frac{1}{1 - \mu} \alpha_T (T - T_0), \\ \sigma_{xy} = \frac{E}{1 + \mu} e_{xy}. \end{array} \right\}$$

Потенциал энергия вариацияси (1) - формуладагига e_{xx}, e_{yy}, e_{xy} ни (3) – формуладан келтириб кўйилади. Бу ерда пластина қалинлиги бўйича бирлаштирилади. Дюамеля-Неймана муносабати ва Гук конунидан фойдаланиб ушбу ифодани келтириб чиқарамиз [1].

$$(11) \quad \left. \begin{array}{l} \sigma_{xx} = \frac{E}{1 - \mu^2} \left[\frac{\partial u}{\partial x} - z \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} - \mu \frac{\partial v}{\partial y} + \mu z \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right] - \alpha_T (T - T_0) \frac{1}{1 - \mu}, \\ \sigma_{yy} = \frac{E}{1 - \mu^2} \left[\frac{\partial v}{\partial y} - z \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} - \mu \frac{\partial u}{\partial x} + \mu z \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right] - \alpha_T (T - T_0) \frac{1}{1 - \mu}, \\ \sigma_{xy} = \frac{E}{2(1 + \mu)} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \mu \frac{\partial v}{\partial x} - 2z \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \right). \end{array} \right\}$$

E – эластик модул, μ – Пуассон коэффиценти, α_T – иссиқликка чидамлилик коэффиценти. T_0 – пластинканинг дастлабки ҳарорати, T – пластинка ҳарорати

Бу ерда пластина қалинлиги бўйича бирлаштирилади.

$$\delta\Pi = \iint \left[\int_z \sigma_{xx} dz \delta \frac{\partial u}{\partial x} - \int_z z \sigma_{xx} dz \delta \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \int_z \sigma_{yy} dz \delta \frac{\partial v}{\partial y} - \int_z z \sigma_{yy} dz \delta \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \right. \\ \left. + \int_z \sigma_{xy} dz \delta \frac{\partial u}{\partial y} + \int_z \sigma_{xy} dz \delta \frac{\partial v}{\partial x} - \int_z z \sigma_{xy} dz \delta \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \right] dy dx \quad (12)$$

у ерда белгилаш киритамиз:

$$N_{xx} = \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{xx} dz, \quad N_{yy} = \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{yy} dz, \quad N_{xy} = \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{xy} dz; \\ M_{xx} = \int_{-h/2}^{h/2} z \sigma_{xx} dz, \quad M_{yy} = \int_{-h/2}^{h/2} z \sigma_{yy} dz, \quad M_{xy} = \int_{-h/2}^{h/2} z \sigma_{xy} dz. \quad (13)$$

(13) - формуладаги $N_{xx}, N_{yy}, N_{xy}, M_{xx}, M_{yy}, M_{xy}$, (12) - формулага келтириб қўямиз

$$\delta\Pi = \iint \left[\overset{(1)}{N_{xx}} \delta \frac{\partial u}{\partial x} - \overset{(2)}{M_{xx}} \delta \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \overset{(3)}{N_{yy}} \delta \frac{\partial v}{\partial y} - \overset{(4)}{M_{yy}} \delta \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{1}{2} \overset{(5)}{N_{xy}} \delta \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{1}{2} \overset{(6)}{N_{xy}} \delta \frac{\partial v}{\partial x} - \overset{(7)}{M_{xy}} \delta \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \right] dy dx. \quad (14)$$

Потенциал энергиянинг вариациясини ҳар бир ҳадини алоҳида бўлаклаб интеграллаймиз. Чегаравий шартга ва тенгламага тушадиган ҳадларни гуруҳлаб ўхшаш ҳадлар ихчамланади:

$$\delta\Pi = \int_y \left[N_{xx} \delta u - M_{xx} \delta \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial M_{xx}}{\partial x} \delta w + N_{xx} \frac{\partial w}{\partial x} \delta w + \frac{1}{2} N_{xy} \delta v - M_{xy} \delta \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{1}{2} N_{xy} \frac{\partial w}{\partial y} \delta w \right]_x dy \\ + \int_x \left[N_{yy} \delta v - M_{yy} \delta \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial M_{yy}}{\partial y} \delta w + N_{yy} \frac{\partial w}{\partial y} \delta w + \frac{1}{2} N_{xy} \delta u + \frac{\partial M_{xy}}{\partial x} \delta w + \frac{1}{2} N_{xy} \frac{\partial w}{\partial x} \delta w \right]_y dx - \\ - \iint \left[-\frac{\partial N_{xx}}{\partial x} \delta u - \frac{1}{2} \frac{\partial N_{xy}}{\partial y} \delta u - \frac{\partial N_{yy}}{\partial y} \delta v - \frac{1}{2} \frac{\partial N_{xy}}{\partial x} \delta v - \frac{\partial^2 M_{xx}}{\partial x^2} \delta w - \frac{\partial^2 M_{yy}}{\partial y^2} \delta w - \frac{\partial^2 M_{xy}}{\partial x \partial y} \delta w \right] dx dy, \quad (15)$$

Электромагнит кучларни ҳисобга олган ҳолда ташқи кучлар бажарган вариацион ишнинг умумий кўриниши [12].

$$\int_t \delta A dt = \iint \left[(X + K_x) \delta u_1 + (Y + K_y) \delta u_2 + (Z + K_z) \delta u_3 \right] dv dt + \\ + \iint \left[(q_x + T_{zx}) \delta u_1 + (q_y + T_{zy}) \delta u_2 + (q_z + T_{zz}) \delta u_3 \right] dx dy dt$$

Бунда X, Y, Z, K_x, K_y, K_z – ҳосил бўлувчи ҳажм кучлари, $q_x = q_x^+ + q_x^-$, $q_y = q_y^+ + q_y^-$, $q_z = q_z^+ + q_z^-$, $T_{zx} = T_{zx}^+ + T_{zx}^-$, $T_{zy} = T_{zy}^+ + T_{zy}^-$, $T_{zz} = T_{zz}^+ + T_{zz}^-$ – ҳосил бўлувчи сирт кучлари; $T_{xx}, T_{xy}, T_{xz}, T_{yx}, T_{yy}, T_{yz}$ – ҳосил бўлувчи контур кучлари.

Мос равишда (1) ва (2) дан ўзгаришларни ташқи кучлар ишининг ўзгаришига алмаштириб, тегишли ҳисоблашларни бажариб, хусусан бўлаклаб интеграллаймиз, ифодаларни алмаштирамиз, u_1, u_2, u_3 қийматларни киритамиз [11]:

Ташқи кучлар ишини ўзгартиришда бўлакалаб интеграллаш амалларини бажарамиз, бундан ташқари қисмлар бўйича интеграллаш амалларини бажарамиз.

$$\begin{aligned}
 \delta A = & \int \int \int (F_x \delta u + F_y \delta v + F_z \delta w) dx dy dz - \int \int (z F_x \delta w + z P_x \delta v) \Big|_x + \int \int \left(\frac{\partial F_x}{\partial x} \delta w + \frac{\partial P_x}{\partial x} \delta w \right) dx dy - \\
 & - \int \int (z F_y \delta w + z P_y \delta v) \Big|_y + \int \int \left(\frac{\partial F_y}{\partial y} \delta w + \frac{\partial P_y}{\partial y} \delta w \right) dy dx + \int \int \int (P_x \delta u + P_y \delta v + P_z \delta w) dx dy dz \\
 & + \int \int \left(N_{yy} \delta v + N_{xy} \delta u + \frac{\partial M_{yy}}{\partial y} \delta w \right) \Big|_x + \int \int \left(N_{xx} \delta u + N_{xy} \delta v + \frac{\partial M_{xx}}{\partial x} \delta w \right) \Big|_x dz dy
 \end{aligned}$$

(16)

Пластинанинг қалинлиги бўйича интеграллаш жараёнини бажарамиз.

$$\delta A = \int \int \{ h F_x \delta u + h F_y \delta v + h F_z \delta w \} dy dx + \int \int \{ h P_x \delta u + h P_y \delta v + h P_z \delta w \} dy dx.$$

Электромагнит майдон таъсирида келиб чиқадиган ҳажм кучлар [12]

$$K = \frac{1}{4\pi} \text{rot}(\text{rot}(u \times H)) \times H$$

(идеал ўтказувчан материал учун). Бундан фойдаланган ҳолда:

$$\begin{aligned}
 R_x = \int_z K_x dz = & \frac{h}{4\pi} \left[(H_y^2 + H_z^2) \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + H_y^2 \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} - H_x H_y \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + H_z^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y} - H_x H_y \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} - \right. \\
 & \left. - H_x H_z \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} - H_y H_z \frac{\partial^2 W}{\partial x \partial y} + H_x H_z \frac{\partial^2 W}{\partial y^2} \right],
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 R_y = \int_z K_y dz = & \frac{h}{4\pi} \left[-H_x H_y \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + H_x^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} - H_x H_y \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + H_x^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + (H_x^2 + H_z^2) \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \right. \\
 & \left. + H_y H_z \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} - 2H_x H_z \frac{\partial^2 W}{\partial x \partial y} - H_y H_z \frac{\partial^2 W}{\partial y^2} \right],
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 R_z = \int_z K_z dz = & \frac{h}{4\pi} \left[-H_x H_z \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - H_y H_z \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} - H_x H_z \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y} - H_y H_z \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + (H_y^2 - H_x^2) \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} + \right. \\
 & \left. + 4H_x H_y \frac{\partial^2 W}{\partial x \partial y} - (H_y^2 - H_x^2) \frac{\partial^2 W}{\partial y^2} \right]
 \end{aligned}$$

Ҳосил бўлган потенциал энергия вариацияси, кинетик энергия ҳамда иш вариациясини (2) формулага келтириб қўямиз ва умумий ҳаракат тенгламаси ҳосил қиламиз. Шу билан бирга бошланғич ва чегаравий шартларни ҳам келтириб ўтамиз [7].

$$\left\{ \begin{aligned}
 \rho h \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{\partial N_{xx}}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial N_{xy}}{\partial y} + R_x + T_{xx} + q_x &= 0 \\
 \rho h \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + \frac{\partial N_{yy}}{\partial y} + \frac{1}{2} \frac{\partial N_{xy}}{\partial x} + R_y + T_{yy} + q_y &= 0 \\
 \rho h \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 M_{xx}}{\partial x^2} \delta w + \frac{\partial^2 M_{xy}}{\partial x \partial y} \delta w + \frac{\partial^2 M_{yy}}{\partial y^2} \delta w + R_z + T_{zz} + q_z &= 0, \\
 \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{1}{a_\tau} \frac{\partial T}{\partial t} &
 \end{aligned} \right. \quad (17)$$

Бошланғич шарт:

$$\rho h \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_t = 0, \rho h \frac{\partial v}{\partial t} \Big|_t = 0, \rho h \frac{\partial w}{\partial t} \Big|_t = 0, T \Big|_{t=0} = T_0 \quad (18)$$

Чегаравий шарт:

$$\begin{cases} N_{xx} \delta u \Big|_x = 0, \frac{1}{2} N_{xy} \delta v \Big|_x = 0, -M_{xx} \delta \frac{\partial w}{\partial x} \Big|_x = 0, -M_{xy} \delta \frac{\partial w}{\partial y} \Big|_x = 0, \\ N_{yy} \delta v \Big|_y = 0, \frac{1}{2} N_{xy} \delta u \Big|_y = 0, -M_{yy} \delta \frac{\partial w}{\partial y} \Big|_y = 0, \\ \left[-\frac{\partial M_{xx}}{\partial x} + \frac{1}{2} N_{xx} \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{1}{2} N_{xy} \frac{\partial w}{\partial y} \right] \delta w \Big|_x = 0, \\ \left[-\frac{\partial M_{yy}}{\partial y} + \frac{1}{2} N_{yy} \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial M_{xy}}{\partial x} + \frac{1}{2} N_{xy} \frac{\partial w}{\partial x} \right] \delta w \Big|_y = 0, \\ \frac{\partial T}{\partial n} + \alpha_T (T - T_0) = 0 \text{ чегарада;} \end{cases} \quad (19)$$

бу ерда:

$$N_{xx} = \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{xx} dz, N_{yy} = \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{yy} dz, M_{xx} = \int_{-h/2}^{h/2} z \sigma_{xx} dz, M_{yy} = \int_{-h/2}^{h/2} z \sigma_{yy} dz, N_{xy} = \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{xy} dz; \quad M_{xy} = \int_{-h/2}^{h/2} z \sigma_{xy} dz.$$

Харакат тенгласидаги $N_{xx}, N_{yy}, N_{xy}, M_{xx}, M_{yy}, M_{xy}$ ўзгарувчиларнинг ўрнига кийматини келтириб қўямиз ва ушбу ифодаларга эга бўламиз.

$$\begin{aligned} N_{xx} &= \frac{Eh}{1-\mu^2} \left[\frac{\partial u}{\partial x} - \mu \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{a_T(T-T_0)}{1-\mu} \right], \quad N_{yy} = \frac{Eh}{1-\mu^2} \left[\frac{\partial v}{\partial y} - \mu \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{a_T(T-T_0)}{1-\mu} \right], \\ N_{xy} &= \frac{Eh}{2(1+\mu)} \left[\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right], \quad M_{xx} = -\frac{E}{1-\mu^2} \frac{h^3}{12} \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} - \frac{E}{1-\mu^2} \mu \frac{h^3}{12} \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}, \\ M_{yy} &= -\frac{E}{1-\mu^2} \frac{h^3}{12} \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} - \frac{E}{1-\mu^2} \mu \frac{h^3}{12} \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}, \quad M_{xy} = -\frac{E}{2(1+\mu)} \frac{h^3}{6} \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}; \end{aligned}$$

Харакат тенгласи (17) даги $N_{xx}, N_{yy}, N_{xy}, M_{xx}, M_{yy}, M_{xy}$ (13) кийматларини ўрнига келтириб қўямиз.

Кинетик энергия (5), потенциал энергия (14) ва ташқи кучлар ишининг (16) ўзгаришининг олинган натижаларини Кирхгофф-Лев гипотезасини (1) ва ҳисобга олган ҳолда Гамильтон-Остроградский вариацион принципига (2) алмаштирамиз[8]. Коши муносабати (7) мос келадиган бошланғич ва чегара шартларига эга бўлган мувозанат тенгламаларини оламиз.

Қавслар очилиб ўхшаш ҳадлар ихчамланади

$$\begin{cases} -\rho h \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{Eh}{1-\mu^2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{Eh}{1-\mu^2} \frac{\mu \partial^2 v}{\partial x \partial y} + \frac{Eh}{1-\mu^2} \frac{\partial(T-T_0)}{\partial x} \frac{a_T}{1-\mu} + \\ + \frac{1}{2} \frac{Eh}{2(1+\mu)} \frac{\partial u^2}{\partial y^2} - \frac{1}{2} \frac{Eh}{2(1+\mu)} \frac{\partial u^2}{\partial x \partial y} + R_x + T_{xx} + q_x = 0 \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -\rho h \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + \frac{Eh}{1-\mu^2} \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} - \frac{Eh}{1-\mu^2} \frac{\mu \partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{Eh}{1-\mu^2} \frac{\partial(T-T_0)}{\partial y} \frac{a_T}{1-\mu} + \\ + \frac{1}{2} \frac{Eh}{2(1+\mu)} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{1}{2} \frac{Eh}{2(1+\mu)} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + R_y + T_{zy} + q_y = 0 \\ -\rho h \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - \frac{E}{1-\mu^2} \frac{h^3}{12} \frac{\partial^4 w}{\partial y^4} - 2 \frac{E}{1-\mu^2} \frac{h^3}{12} \frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial y^2} - \frac{E}{1-\mu^2} \frac{h^3}{12} \frac{\partial^4 w}{\partial x^2} + R_z + T_{zz} + q_z = 0 \\ \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{1}{a_T} \frac{\partial T}{\partial t} \end{array} \right. \quad (20)$$

Мазкур тенгламалар юкоридаги башлангич (18) ва чегаравий шартларни (19) хусусий ҳолларида ечилади.

Хулоса

Ушбу илмий тадқиқот ишида, электромагнит майдон кучларини ҳисобга олган ҳолда мураккаб конструкциявий шаклдаги юпка изотроп ва анизотроп пластиналарнинг геометрик чизиқли деформацияланиш жараёнлари тадқиқ қилинди.

Бунда, термо-электро-магнит-эластик мураккаб шаклдаги юпка пластинанинг геометрик чизиқли деформацион-кучланиш ҳолатига электромагнит майдон ва температура таъсирлари ўрганилди, мазкур масаланинг математик модели ишлаб чиқилди;

Ишлаб чиқилган математик модель ва масалани ечишдан олинган натижалардан келгусидаги шу каби масалаларни тадқиқ қилиш жараёнларида фойдаланиш мумкин.

REFERENCES

1. В. Новацкий. Динамические задачи термоупругости. Москва 1970. С:14
2. Кабулов В.К. Алгоритмизация в теории упругости и деформационной теории пластичности Ташкент Фан 1966. 392 с.
3. Рахматулин Х.А., Шкенеv Ю.С. Взаимодействие сред и полей Ташкент ФАН 1985. 232 с.
4. Амбарцумян С.А., Багдасарян Г.Е., Белубекян М.В. Магнитоупругость тонких оболочек и пластин. - М.: Наука 1977. 272с.
5. Лейбензон Л.С. Курс теории упругости. Москва 1977. 272с. (17-стр).
6. В.В. Новожилов. Основы нелинейной теории упругости Ленинград 1948. 213 с. (21стр).
7. В.В. Новожилов. Теории упругости СУДПРОМГИЗ 1958. 364 с. (20-стр).
8. Васидзе К. Вариационной методы в теории упругости и пластичности .: Пер с англ. – М.: Мир, 1987. 542 с.
9. Кабулов В.К., Файзуллаев О.Х., Назиров Ш.А. Ал-Хоразми, алгоритм, алгоритмизация. – Ташкент: Фан, 2006 – 664 с.
10. Назиров Ш.А. Трехмерные нелинейные математические модели механики деформируемого твердого тела. Вопросы вычислительной и прикладной математики. Вып № 128. Ташкент 2012. С 14-46.
11. Нуралиев Ф.М. Математические модели магнитоупругости тонких оболочек и пластин. Вопросы вычислительной и прикладной математики. Вып № 128. Ташкент 2012. С 53-63.
12. Nuraliev F. M., Safarov Sh. Sh. Mathematical modeling of processes of the electromagnetic fields' effects on thin conductive bodies by the method of R-function. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Dubai April 20-21, 2015, 24-29 p.